

REVISIÓN DE LITERATURA:

ESTRÉS Y SU INFLUENCIA CON LA DISFUNCIÓN DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

STRESS AND ITS INFLUENCE WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION

William Ubilla Mazzini¹. Walter Palacios Valderrama². Evelyn Gonzaga Gutiérrez³. Erika Medina Jadan⁴

¹ Odontólogo. Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-5940-1456>

² Odontólogo. Magister en Diseño Curricular. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-6812-3168>

³ Médico por la Universidad de Guayaquil. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. <https://orcid.org/0000-0003-3085-312X>

⁴ Médico Especialista en Enfermedades Infecciosas. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0002-3425-8707>

Correspondencia:
william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido: 12-10-2023

Aceptado: 20-11-2023

Publicado: 24-11-2023

RESUMEN

Los trastornos temporomandibulares constituyen una de las afectaciones más frecuentes entre la población, ya que al ser de origen multifactorial, muchas veces puede ser de difícil diagnóstico, dificultando su tratamiento efectivo, lo que genera demás alteraciones y problemas de salud bucal. Objetivo. Analizar al estrés y su influencia con la disfunción de la articulación temporomandibular. Materiales y Métodos. Investigación de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, ya que se analizan y describen los trastornos temporomandibulares y sus afectaciones en el sistema estomatognático. La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 58 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 36 por su relevancia y relación directa con el tema planteado. Conclusión. El estrés constituye una de las causas más silenciosas en el origen y desarrollo de trastornos temporomandibulares, ya que dependiendo del tipo de estrés al que está expuesto la persona, llega a afectar gravemente a su salud en general y bucal, provocando alteraciones y molestias en la articulación temporomandibular.

Palabras clave: Estrés. Articulación temporomandibular. Salud Bucal.

ABSTRACT

Temporomandibular disorders constitute one of the most frequent affections among the population, since they are multifactorial in origin, they can often be difficult to diagnose, making their effective treatment difficult, which generates other alterations and oral health problems. Objective. To analyze stress and its influence on temporomandibular joint dysfunction. Materials and Methods. This is a descriptive research, with a qualitative approach, since it analyzes and describes temporomandibular disorders and their effects on the stomatognathic system. The methodology used was through the collection of information from different updated bibliographic sources such as books and scientific journals in the Scielo, Redalyc and Google Scholar databases, finding a total of 58 articles related to the subject, however, only 36 were selected due to their relevance and direct relation with the proposed topic. Conclusion. Stress is one of the most silent

causes in the origin and development of temporomandibular disorders, since depending on the type of stress to which the person is exposed, it can seriously affect his or her general and oral health, causing alterations and discomfort in the temporomandibular joint.

Key words: Stress. Temporomandibular joint. Oral health.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares constituyen una de las afectaciones más frecuentes entre la población, ya que al ser de origen multifactorial, muchas veces puede ser de difícil diagnóstico, dificultando su tratamiento efectivo, lo que genera demás alteraciones y problemas de salud bucal.

A nivel mundial más del 50% de la población padecen de algún signo de TTM, afectando más a mujeres que varones en edad adulta. Los trastornos de la ATM son considerados problemas significativos en el ámbito de la salud pública, puesto que dentro del porcentaje de entre el 5% y 13% de la población general aparecen síntomas clínicamente significativos. En función del género, el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres, situándose alrededor del 70- 90%; asimismo, los datos indican que las pacientes de sexo femenino presentan sintomatología más frecuente y de mayor gravedad, así como mayor tendencia a la cronicidad, en el ámbito de la salud pública un porcentaje entre 5% y 13% de personas presentan sintomatología.¹

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede definir al estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos el estrés lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar

Con respecto a los TTM y el Estrés, los diversos estudios presentan que este trastorno se da mayormente en mujeres que, en hombres, teniendo en cuenta las diferencias psicológicas que varía en función de cada persona. Además, se destaca la participación de factores

psicológicos presentes en el estrés, como la presencia de ansiedad, depresión y vulnerabilidad.²

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, ya que se analizan y describen los trastornos temporomandibulares y sus afectaciones en el sistema estomatognático.

La metodología utilizada fue mediante la recopilación de información de distintas fuentes bibliográficas actualizadas como libros y revistas científicas. Para la selección de las fuentes bibliográficas se trabajó en las bases de datos de Scielo, Redalyc y Google Académico, encontrando un total de 58 artículos relacionados a la temática, sin embargo, solo se seleccionaron un total de 36 por su relevancia y relación directa con el tema planteado y de acuerdo a las palabras clave como Estrés, trastorno ATM, trastorno temporomandibular.

REVISIÓN DE LITERATURA

ARTICULACIÓN TEMPOROMADIBULAR

La ATM es una de las articulaciones más complejas de todo el organismo, ya que actúa trabajando en conjunto unida con el maxilar inferior, por lo que permite el movimiento en bisagra considerada así una articulación gínglimoide, por otro lado, también realiza movimientos de deslizamiento, lo cual recibe el nombre de articulación artrodial, en general se da el nombre de articulación gínglimoartrodial.³

La ATM permite que exista una conexión entre la mandíbula, base del cráneo y el hueso temporal. Esta es quien facilita el movimiento de la mandíbula a través de los discos articulares que posee, en conjunto con la fosa articular temporal, cóndilo mandibular y la eminencia, la función que cumple y las variaciones que puedan darse

en ella, han sido muy discutidos en áreas médicas y odontológicas.⁴

Superficies Articulares

- *Cóndilo Mandibular*

El cóndilo está ubicado en la parte posterior que conforma la mandíbula, si se observa de frente presenta dos proyecciones, denominados polos, un polo medial que es más prominente y un polo lateral. El eje longitudinal que une a ambos polos va hacia medial y atrás llegando al borde anterior del agujero magno, en este punto convergen los ejes de ambos cóndilos y forman un ángulo abierto hacia adelante. El aspecto prominente creado en la parte superior del hueso, permite que este se encaje de manera perfecta con el temporal, las medidas anteroposteriores son de aproximadamente 8 a 10 mm, mientras que en dirección transversal alcanzan de 15 a 20 mm.⁵

- *Eminencia o Tubérculo del Temporal*

Cuenta con una cobertura de cartílago fibroso, encontrándose en el centro un menisco o también llamado disco articular. La inclinación que presenta la eminencia articular es un elemento importante en la biomecánica temporomandibular de todo el sistema masticatorio, la línea que atraviesa desde el punto infraorbitario hasta el porion es la que establece la vía del cóndilo, esta guía la mandíbula y sus movimientos.⁶

- *Fosa Mandibular o Cavidad Glenoidea del Temporal*

La cavidad glenoidea es un fragmento del hueso temporal, misma que por su ubicación permite juntarse con el cóndilo y posee una forma hueca en dirección diagonal como anteroposterior, a diferencia del cóndilo que es convexo en ambos sentidos. Se encuentra separada en dos áreas, la primera área está formada por la pared anterior que se ubica en la zona posterior, es articular y la segunda área o anterior y cisura de glasser, esta no es articular. Ambas zonas están cubiertas por un cartílago articular, menos en la parte más posterior, siendo esta zona la más vulnerable.⁷

- *Disco Articular o Menisco*

Es un tejido conjuntivo fibroso denso, denominado así por el tipo de tejido por el cual está constituido, el disco articular no es un tejido duro, sino que tiene un cierto grado de flexibilidad que permite alteraciones mientras no se produzcan fuerzas excesivas que pueden provocar a futuro una alteración irreversible. Presenta fibras de colágeno comprimidas que se encuentran bilateralmente entre la cavidad glenoidea del hueso temporal y el cóndilo mandibular.⁸

Medios de Unión

- *Capsula Articular o ligamento Capsular*

La Capsula articular es una envoltura fibrosa laxa que rodea a la articulación, se encuentra muy bien inervada, es una rica fuente de información propioceptiva con respecto a la posición y movimiento articular. Tiene como función unir y estabilizar el movimiento que realiza la ATM, Los bordes superiores que posee se conectan en la línea externa de la cavidad glenoidea y de la eminencia articular del temporal, su circunferencia inferior es más estrecha y se sitúa en el contorno de la superficie condílea excepto la cara posterior.⁵

Ligamentos Intrínsecos

- *Ligamento Temporomandibular o Lateral.*

Se encuentra por fuera de la capsula articular formada por fibras resistentes, se inserta por encima de la apófisis cigomática del temporal y termina en la cara postero interna del cuello del cóndilo mandibular. las fibras de este ligamento están libres ni tensos, permitiendo así dar soporte a la articulación y a su vez genera un movimiento fluido de la ATM.⁷

Ligamentos Extrínsecos

- *Ligamento Estilomandibular.*

Abarca la apófisis del hueso temporal hasta la rama de la mandíbula que se forma en su extremo.⁹

- *Ligamento Esfenomandibular.*

Va desde la espina esfenoidal hasta la línula mandibular, este ligamento atraviesa la fisura Petro timpánica, la pared medial ubicada en la capsula articular, abarcando así por completo la mandíbula, el oído medio y los esfenoides.⁹

- *Ligamento Pterigomaxilar.*

Es también conocido como rafe pterigomandibular, Este ligamento se une desde el gancho pterigoideo con la zona retromolar de la mandíbula, en la cual se insertan los músculos buccinador y constrictor superior de la faringe.⁷

- *Líquido Sinovial*

Es un fluido viscoso que contiene diversos componentes que le confieren propiedades lubricantes, metabólicas y regulatorias, disminuyen la fricción y desgaste del cartílago articular, siendo una propiedad característica de las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales presentan un ligamento capsular junto a una membrana sinovial que contiene al LS en una cavidad que rodea al cartílago y hueso articular.¹⁰

- *Lubricación Limite.*

Se da cuando la articulación realiza movimientos y el LS es impulsado de una zona de la cavidad a otra, esto impide que se produzca un roce en la articulación cuando se está en movimiento.³

- *Lubricación Exudativa.*

Es un mecanismo en el cual se produce un intercambio metabólico, es decir que es la capacidad que presentan las superficies articulares durante la acción de las fuerzas de compresión de liberar una pequeña cantidad de LS, actuando como lubricante para que los tejidos articulares no se peguen.³

Músculos Asociados a la Masticación

Los músculos masticadores cumplen la importante función de dar movimiento a la mandíbula en diferentes direcciones, los músculos son: el pterigoideo medial, el

temporal y el masetero; dichos músculos junto con otros músculos de la lengua, el paladar y el hueso hioides se unen de coordinadamente durante la masticación.¹¹

- *Músculo Temporal*

Permite que la mandíbula se eleve, debido a que está situada a lo largo de la fosa temporal, distalmente se inserta en un fuerte tendón en las superficies de la apófisis coronoides de la mandíbula, sus fibras van a descender al borde anterior de la rama de la mandíbula.⁷

- *Músculo Masetero*

Es el músculo más superficial y voluminoso de los músculos masticadores, ejerce fuerza para aplastar los alimentos por lo que es considerado un potente elevador de la mandíbula. Recibe su inervación del nervio maseterino que procede de la división anterior del nervio mandibular.¹¹

- *Músculo Pterigoideo Interno o Medial*

Este músculo nace de la superficie interna de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, se extiende hacia abajo, atrás y hacia afuera para insertarse a lo largo de la superficie del ángulo de la mandíbula.¹²

- *Músculo Pterigoideo Lateral o Externo*

Este músculo tiene forma cónica y se divide en dos fascículos: el pterigoideo lateral superior o esfenoidal, y el pterigoideo lateral inferior o pterigoideo, aunque presentan una similar forma e igual inserción, ambas tienen una función de manera distinta.¹²

- *Músculo Digástrico*

Va desde la base del cráneo al hueso hioides hasta la parte central del maxilar inferior, su función es actuar como depresor de la mandíbula en el acto masticatorio, desciende y tracciona la mandíbula hacia atrás. Este músculo está formado por dos vientres que se encuentran unidos por un tendón intermedio.¹³

Mecánica del Movimiento Mandibular

La oclusión es de gran importancia en la ejecución de un movimiento armónico y exacto, es decir, para mantener una dinámica estable. Significa que los movimientos deben iniciar de posiciones estables y, además, deben responder a patrones excéntricos que también deben ser estables.¹⁴

El movimiento de la mandíbula es realizado por una serie de actividades de rotación y traslación interrelacionadas entre sí, y es determinada por acciones conjuntas de la articulación temporomandibular, entre estas encontramos:⁵

- *Movimiento de Rotación Mandibular*

Se considera en odontología muy importante determinar el eje de rotación ya que sirve de referencia para estudiar la oclusión, en especial cuando se requiera realizar una reconstrucción oclusal cuando no exista una armonía oclusal o se encuentren alterados. Este movimiento se divide en dos, cuando los cóndilos rotan es decir presenta un eje de bisagra hasta que los incisivos inferiores se separan de los superiores aproximadamente 20 o 25 ml. Y cuando los cóndilos realizan el movimiento de traslación por medio de los ligamentos temporomandibulares los cuales se tensan, la mandíbula sale de su eje y siguen con el desplazamiento. La apertura que se presenta es fisiológica entre 40 a 60 mm.¹⁵

- *Movimiento de Apertura Mandibular*

Se realiza en dos tiempos: En el primer tiempo los cóndilos de la mandíbula se encuentran paralelos a su eje de rotación, en el segundo tiempo actúan los músculos supra hioideos además del vientre anterior del músculo digástrico, cuando se dan los 20mm de apertura bucal, el cóndilo mandibular rota sobre la cara inferior del menisco.¹³

- *Movimiento de Cierre Mandibular*

Este movimiento se realiza cuando la mandíbula se eleva y no tiene resistencia alguna, los músculos que intervienen son principalmente las fibras de los músculos maseteros y pterigoideo medial las cuales se contraen, al

igual que los músculos supra hioideos que intervienen como antagonistas de los músculos elevadores.¹²

- *Movimiento de Protrusión*

Es cuando el maxilar inferior se dirige hacia adelante, en este movimiento intervienen los músculos genihioideos, el movimiento de protrusión debe de ser regulado por los músculos elevadores los cuales evitan que la mandíbula descienda demasiado. Terminado este movimiento los dientes inferiores se van a encontrar 5mm por delante de los dientes superiores.¹⁶

- *Movimiento de Retrusión*

Se realiza con la boca cerrada y se da porque las fibras posteriores del músculo temporal se contraen, la retracción de la mandíbula desde la protrusión y sin contacto oclusal se da por la contracción de las fibras posteriores y mediales del músculo temporal. Cuando los músculos supra hioideos se contraen da como consecuencia una ligera apertura de la mandíbula, esto con el fin que los dientes se deslicen entre si desde la oclusión céntrica a relación céntrica.¹²

- *Movimiento de Lateralidad*

En este movimiento trabajan los dos cóndilos los cuales se mueven de manera contraria para que la mandíbula pueda moverse hacia la derecha, el cóndilo izquierdo va hacia adelante y se ubica bajo la eminencia articular del temporal, incluso balancea hacia afuera de su fosa ligeramente y el cóndilo derecho balancea hacia adentro en su fosa y los ligamentos que se encuentran rodeando el cóndilo de la mandíbula limitan que se amplíe este movimiento hacia afuera. Los músculos que realizan estos movimientos son los dos vientres musculares del pterigoideo lateral y los temporales.⁵

- *Movimiento de Lateralidad Centrifuga*

En este movimiento la articulación inferior del lado inverso se mueve hacia adelante por el músculo mandibular, desplazándose con el cartílago hacia varias direcciones por la trayectoria de la articulación sinovial.

Dentro del desplazamiento los músculos maseteros y pterigoideos deben de mantener el contacto dentario, donde el punto mentoniano va a recorrer hasta 15 milímetros de distancia.¹⁶

- *Movimiento de Lateralidad Centrípeto*

El retorno del movimiento de la articulación inferior del maxilar regresa a su ubicación inicial, cuando está lateralizado en una posición de oclusión habitual, debido al desplazamiento de fibra muscular temporal.¹⁶

TRASTORNOS DE LA ATM

La disfunción temporomandibular (DTM) constituyen un grupo complejo y heterogéneo de condiciones y alteraciones clínicas que afectan a las articulaciones temporomandibulares (ATM), la musculatura masticatoria, los dientes y su aparato de sostén, por lo que representan un reto importante para los especialistas en estomatología, pues suponen un área de la salud con amplias controversias en su etiología, su diagnóstico y su tratamiento.¹⁷

Etiología de los Trastornos Temporomandibulares

La etiología de los *Trastornos Temporomandibulares* es multicausal y muy controvertida, aunque se plantea que existen cinco factores asociados a la presencia de esta afección: factores oclusales, factores traumáticos, factores psicológicos, factores reflejos de afectaciones más profundas y las parafunciones bucales.¹⁸

La enfermedad de la articulación temporomandibular es una afección que causa dolor y disfunción en las articulaciones y músculos que controlan el movimiento de la mandíbula. Son más comunes en mujeres de 20 años o de 40 a 50 años. En casos especiales, también puede afectar a los bebés, ya que al nacer pueden aparecer desviaciones en las articulaciones de la mandíbula.

Existen 3 tipos de alteraciones

- Dolor Miofascial: Puede ocurrir en pacientes con articulaciones temporomandibulares normales.

Este síndrome es causado por tensión, fatiga o espasmo de los músculos de la masticación, lo que provoca dolor en los músculos que controlan la mandíbula y, a menudo, conduce a movimientos anormales de la mandíbula. Este es el tipo más común de cambio articular.

- Asimetría interna: Es causada por desplazamiento del disco, desalineación, desplazamiento de la mandíbula o traumatismo condilar. Los síntomas más habituales son dolor articular localizado y chasquido al mover la articulación.
- Alteraciones degenerativas e inflamatorias

Sintomatología

En las aquellas personas que desarrollan la disfunción de la ATM, los problemas en la articulación y los músculos que la rodean pueden ser causantes de síntomas como:

- Dolor en la cara, mandíbula o cuello.
- Dolor alrededor, delante o en la oreja.
- Dolor en ambos lados de la cabeza.
- Dolor en un lado de la cabeza, que se activa al apretar los dientes.
- Dolor en los músculos y/o articulación de la mandíbula.
- Movimiento limitado o bloqueo de la mandíbula.
- Rigidez en los músculos de la mandíbula.
- Dificultad o molestias para masticar.
- Un cambio en la forma en la que los dientes encajan entre sí.
- Espasmos musculares alrededor de la mandíbula.

Los trastornos de la ATM pueden ocasionar un chasquido o una sensación chirriante al abrir la boca o al masticar. Sin embargo, sino existe manifestación de dolor o limitación de movimiento, es muy probable que la persona no necesite un tratamiento específico.

Diagnóstico de los trastornos Temporomandibulares

A. Anamnesis

El examen físico debe incluir el examen de los tejidos duros y blandos, así como la palpación de la función muscular y articular.¹⁹ La evaluación al paciente debe ser

minuciosa y consecuente solicitando la información reiterativa para determinar algún origen traumático. Los hábitos del paciente también pueden ser un factor que provoque o perpetúe el deterioro de la ATM, a menudo debido a la hiperactividad muscular o la hiperactividad de las estructuras articulares. Estos hábitos incluyen muchos: rechinar y rechinar de dientes, día y noche, dolor muscular, estreñimiento o masticación de herramientas orales, postura desigual.²⁰

B. Exploración física

Martti Helkimo, en 1970, establece un examen de diagnóstico que permite determinar la presencia y el grado de trastorno temporomandibular evaluando los siguientes criterios:²¹

1. Movimiento Mandibular

a) Apertura máxima b) Máximo desplazamiento a la derecha c) Máximo desplazamiento a la izquierda d) Máxima protrusión

2. Función de la ATM

Los movimientos de la ATM son una combinación de movimientos de deslizamiento y de bisagra libre.²² Mediante la palpación digital, la auscultación y la observación se determinan las alteraciones de la función articular.²¹

3. Estado muscular

Estando el paciente en posición de reposo se procede a palpar los músculos masticatorios

4. Estado de la ATM

La evaluación de esta se detecta mediante la colocación de los dedos índices por delante del tragus a presión bimanual, podemos comprobar la presencia o no del dolor a la palpación; posteriormente la presión se realiza con esos mismos dedos introducidos en los conductos auditivos externos.

5. Dolor del movimiento mandibular

Esta manifestación se determina mediante referencias dadas por el sujeto durante el interrogatorio.²³

ESTRÉS.

El estrés se define como la percepción de la discrepancia entre las demandas del entorno (factores estresantes) por ejemplo, eventos sociales, situaciones en el trabajo, y la capacidad individual para cumplir las mismas; es un sentimiento subjetivo, causado por la presencia de algo que es incontrolable o se percibe amenazante.²⁴

El estrés entendido como un estado psíquico caracterizado por una tensión nerviosa violenta y largamente mantenida y que se acompaña de un grado de ansiedad importante de modalidades del comportamiento determinadas por variables psicológicas y sociales se clasifica en:²⁵

1. Estrés psicológico: producido por estímulos emocionales o preceptuales, pérdida de afecto, seguridad, situaciones amenazantes desde el punto de vista físico y moral.
2. Estrés social: restricciones culturales, cambios de valores, migraciones.
3. Estrés económico: restricciones económicas, desempleos.
4. Estrés fisiológico: producido por agresión es químicas, bacterias, virus.
5. Estrés psicosocial: determinado por el grado que sea percibido por una persona o la vulnerabilidad de la persona y su capacidad para adaptarse y enfrentar el estímulo estresante.

Los pacientes con disfunción de la articulación temporomandibular son seriamente vulnerables al estrés, y presentan un nivel excesivo de estrés.²⁶

Son repercusiones fisiológicas y psicológicas que transforman al organismo cuando está sometida a elevadas demandas con dos constituyentes esenciales básicos.²⁷ El estrés responde a una reacción individual frente a los constituyentes que lo provocan y las clases de respuestas que exhiben aportar frente a una circunstancia estresante son dos: Respuesta en armonía adecuada con la demanda que se presenta, respuestas negativas.²⁸

Síntomas y Signos del Estrés

- Entre los principales síntomas y signos se puede citar a:²⁹
- Diálogo acelerado.
- Fatiga, disminución del rendimiento, insomnio.
- Disminución del mecanismo de protección o defensa.
- Afectación gástrica.
- Cefaleas y afectación muscular
- Afectación de la atención (concentración).
- Inseguridades y temores.
- Incremento de la tensión sanguínea y pulso acelerado.
- Afectación cutánea (hipersensibilidad).

Adicionalmente pueden presentarse:³⁰

- Problemas dermatológicos como dermatitis, alopecia areata o prurito psicógeno.
- Hiperglucemia, facilitando el aumento de peso o la obesidad, que aumentan el riesgo de diabetes o de enfermedad cardiovascular.

Fisiología del Estrés

El estrés se da mediante un mecanismo de índole adaptativo y beneficio, debido a que organiza al individuo para brindar una contestación en el aspecto contienda – escape, frente a una amenaza, esta contestación está dirigida por el hipotálamo.⁷ Por lo que el SNC, reconocerá inicialmente al elemento responsable del estrés.²⁹

Como ya se mencionó, la persona al percibir un agente amenazante se iniciará una cascada de elementos secretados para enfrentar idóneamente este agente intimidante, siendo el hipotálamo el que desempeñará un rol primordial, debido a que, a partir de esta, se desencadenará 2 ejes (eje simpaticoadrenal y eje hipotálamohipofisario-adrenal) que culminarán por segregar elementos en el organismo.³¹

- Eje Simpaticoadrenal: es un sistema de acto rápido, que proviniendo del hipotálamo (núcleo lateral) ofrecerá inervación directa a la glándula suprarrenal (medula), segregándose sustancias,

manifestándose incremento de la tensión arterial, incremento de frecuencia cardíaca, reducción de la actividad intestinal, incremento de dilatación bronquial, constricción de vasos cutáneos y dilatación de vasos sanguíneos.³¹

- Eje Hipotálamo-Hipofisario Adrenal: es un sistema neuroendocrino, es más pausado, demorando minutos u horas para producirse, se inicia en el hipotálamo (núcleo paraventricular), segregándose CRF, este estimulará a la hipófisis anterior a la segregación de ACTH, este último estimulará a la glándula suprarrenal (corteza) a la liberación de glucoproteínas, siendo la primordial, el "cortisol".³¹

El proceso adaptativo hacia circunstancias de estrés que el individuo responde, se da mediante el proceso de segregación hormonal y elementos químicos establecidos; pero si estos episodios de estrés se hacen crónicos, la segregación hormonal continua (adrenalina, cortisol) producirá manifestaciones negativas en los órganos específicos, produciendo afectación del sistema cardiaco, sistema inmunológico y sistema digestivo.²⁹

Fases del Estrés

El estrés se ha indicado como una reacción de alerta del organismo, ante un agente estresor, esta reacción producida en el ser, coadyuva a la adaptación para batallar o escapar. Su omisión o la demasía del estrés es perjudicial para el individuo, en tanto, una cantidad idónea es significativa para el desenvolvimiento de las personas.³²

Se identifican 3 fases del síndrome general de adaptación (SGA) que son:

- Fase alarma o de Shock: es aquella fase de reacción ante el generador, produciendo una respuesta en las glándulas suprarrenales, las cuales secretarán una hormona (adrenalina), además se producirá diversos sucesos como el incremento de la frecuencia cardíaca, la dilación de vasos sanguíneos y el incremento del cuidado (cautela).³³ No obstante también se aprecia la inmovilización del individuo

(paraliza), expresiones de la facie o gesto junto al congelamiento (shock).³²

- Fase de resistencia o de defensa: esta inicia si el estrés continua, además de la adrenalina (brindando energía de urgencia), participa una segunda hormona "cortisol", la cual surtirá de nutrición a músculos y al cerebro, también proporciona el renovar de reservas. Esta etapa de resistencia, los individuos deben soportar, tiene una duración de semanas, meses y años; de ser prolongada se denomina estrés crónico. No obstante, si los individuos finiquitan esta fase se retorna a una condición normal.³²
- Fase de agotamiento o de relajamiento: esta etapa se por una constante, evidenciándose una perturbación crónica hormonal, con secuelas físicas y psiquiátricas. La continua secreción hormonal resulta a la comulación de estas en la circulación, impactando negativamente en la salud del individuo.³³ Clínicamente se evidencia patologías anexas al estrés como el insomnio, depresión, enfermedades cardiacas, entre otras.³²

DISCUSIÓN

En Indonesia, Purba R, Ashrinda M, Handayani P. en 2020 realizaron una investigación cuya finalidad fue analizar cómo se relaciona el estrés laboral y riesgo de TMD en la edad productiva (estudio sobre estudiantes clínicos dentales de UNSRI Palembang). La metodología fue transversal dirigido a 80 estudiantes clínicos dentales de la Universidad de Sriwijaya (UNSRI) de 21 a 28 años. Se concluyó que hubo una correlación representativa entre el estrés en el alumnado clínico dentales y el riesgo de TMD.³⁴ Esto se puede relacionar al estrés académico el cual desarrollan los estudiantes de estomatología, sobre todo en el momento que inician su actividades prácticas con pacientes en clínicas, donde nace el temor e inseguridad al realizar un tratamiento, o también por las dificultades que se presentan para conseguir el número de pacientes requeridos para aprobar una asignatura de la carrera.

Salazar N. en 2021 en Lima, elaboró una tesis cuya finalidad fue comprobar el estrés en el contexto dentario y disfunciones temporomandibulares en alumnado de X semestre de la UIGV. La metodología fue no experimental - descriptivo; prospectivo, observacional y transversal. La muestra fue 78 alumnados. Se pudo concluir que el estrés en el contexto dentario fue moderadamente estresante como 66.7% y exhibieron disfunciones temporomandibulares a veces con 70.5%.³⁵ Esta afirmación se relaciona considerablemente con el estudio de Purba R, Ashrinda M, y Handayani P. en 2020, donde se puede verificar el alto índice de riesgo que representa el estrés para el desarrollo de TMD.

Rojas Ramos, Greesy, en su investigación en 2021, su objetivo fue relacionar la autopercepción de trastornos temporomandibulares y estrés en el personal de seguridad ciudadana. La metodología fue a través de un estudio fue observacional y analítico. La muestra estuvo conformada por 77 miembros del personal de seguridad ciudadana del distrito de Cieneguilla (policías y serenos). En ella concluyó que existe una relación significativa (correlación moderada) entre la autopercepción de trastornos temporomandibulares y la autopercepción de estrés en el personal de seguridad ciudadana.³⁶ Esta investigación tiene relación con lo indicado por Salazar, N, en 2021, ya que el ambiente de trabajo o estudio se muestra moderadamente estresante, lo cual a la larga puede dar origen al desarrollo de trastornos temporomandibulares.

CONCLUSIONES

El estrés constituye una de las causas más silenciosas en el origen y desarrollo de trastornos temporomandibulares, ya que dependiendo del tipo de estrés al que está expuesto la persona, llega a afectar gravemente a su salud en general y bucal, provocando alteraciones y molestias en la articulación temporomandibular.

Los trastornos temporomandibulares deben ser tomados muy en serio por el profesional, ya que alteran tanto la estética como la función del sistema

estomatognático, por lo cual es importante la evaluación inicial que se dé a dichos problemas, mediante un diagnóstico que incluya todos los métodos necesarios para determinar la etiología de la enfermedad y así elaborar un plan de tratamiento efectivo para el paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Atiencia Z, Yadira J. Factores de riesgo de trastornos temporomandibulares en pacientes entre 20 y 40 años de edad. Universidad de Guayaquil. 2020. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/48357>
2. Vásconez M, Bravo W, Villavicencio E. Factores asociados a los trastornos temporomandibulares en adultos de Cuenca, Ecuador. Rev Estomatológica Hered. 2017;27(1):5-12
3. Fajardo Castro, M. Articulación temporomandibular. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2017.
4. Gómez et al. Prevalencia de trastornos temporomandibulares en pacientes psicógenos: presentación de caso clínico. Revista ADM. 2018; 75 (4): 237-242
5. Plaza Manzano, G., & Lopez de Uralde Villanueva, I. Anatomía y Biomecánica de la Articulación Temporomandibular. Universidad Complutense de Madrid. 2018.
6. Zavala Montano, J. Relación entre inclinación de la eminencia articular y las alteraciones óseas condilares mandibulares mediante tomografía computarizada CONE BEAM. Universidad Nacional Federico Villareal. 2019.
7. Contreras, A., et al. Elementos anatómicos del complejo articular cráneo-mandibular. Revista KIRU. 2017;14(2):157-165.
8. Pérez Guerrero, J. Prevalencia y Estudio de Signos Degenerativos Óseos en la Articulación Temporomandibular Detectados con Tomografía Computarizada de Haz Cónico en la Población Ecuatoriana. Universidad San Francisco de Quito. 2019
9. Levano Loayz, S., Sovero Gaspar, A. Evaluación anatómica de la articulación temporomandibular mediante resonancia magnética. Revista Estomatologica Herediana. 2020;30(4):285-293.
10. Iturriaga, V., Mena, P., Oliveros, R., Cerda, C., Torres, D., Del Sol, M. Importancia del Líquido Sinovial en la Articulación Temporomandibular y sus Implicancias en la Patología Articular. Int. J. Morphol. 2018;36(1):297-302.
11. Berrocal Fernández, D. Patologías y Tratamientos más Comunes de la Disfunción Temporomandibular. Revista Higienistas. 2020.
12. Ricaldi Caffo, E. Músculos masticadores. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2017.
13. Sánchez Velarde, H. Prevalencia de ruidos en la articulación tèmpero mandibular y la relación con el estrés en los estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador. Quito: Universidad Central del Ecuador. 2016
14. Nilo, C., Arcos, D., Monsalve, C., & Frugone Zambra, R. Movimientos mandibulares y posición de centricidad mandibular posutilización de un Jig Modificado de Lucia. Rev Nac Odonto. 2017;13(24):27-36
15. Moreno Cabello, D. Estudio de la Dinamica Mandibular Humana en un Articulador Dental Virtual Individualizable. Universidad de Cordova. 2017.
16. Moran Paredes, E. Tratamiento quirúrgico de la anquilosis de la articulación temporomandibular. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2017:1-70
17. Castro Gutiérrez I, Pérez Muro Y, Bermúdez Paredes M, Fernández Serrano JM. Trastornos de la articulación temporomandibular en la población mayor de 18 años del municipio Trinidad. 2010. Gaceta Médica Espirituana. 2015;17(2).
18. González García X, Cardentey García J, Porras Mitjans O, Corbillón Correa JC. Afecciones de la articulación temporomandibular en un servicio de urgencias estomatológicas. Rev Ciencias Médicas 2016;20(3):16-22

19. Guzmán EE, Kovalski GS. Neurofisiología de la oclusión. Ediciones Monserrate; 1988. 246 p.
20. Okeson JP. Tratamiento de Oclusión y Afecciones Temporomandibulares. Elsevier España; 2003. 694 p.
21. Helkimo M. Studies on function and dysfunction of the masticatory system. II. Index for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal state. Sven Tandlakare Tidskr Swed Dent J. 1974;67(2):101-21
22. Ash MM, Nelson SJ. Wheeler Anatomía Dental, Fisiología y Oclusión. Elsevier España; 2003. 534 p
23. Flores Grajeda M del C. Estudio comparativo del índice de criterios diagnósticos de los trastornos temporomandibulares y el índice de Helkimo en una población de estudiantes de odontología en Sinaloa, México. (Granada): Editorial de la Universidad de Granada; 2009.
24. Mafla Chamorro AC, Timarán Delgado CA, Bastidas Eraso CE, Zambrano Muñoz DC. Stress, Psychopathological Symptoms and Risk of Clicking in College Students: A Case-Control Study. 2015. Disponible en: <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/1000>
25. Bairero Aguilar M. El estrés y su influencia en la calidad de vida. MULTIMED. 2018;21(6):971-982.
26. Rosales, Katuska Rosales, et al. Vulnerabilidad y nivel de estrés en pacientes con disfunción de la articulación temporomandibular. *Multimed.* 2020;24(4).
27. Duque N. Análisis de riesgos psicosociales y estrés en trabajadores de selección y operativos de Digitex de Manizales. Universidad Nacional Abierta a Distancia. 2016.
28. Rarr V. Estrés Laboral. El juego de las contradicciones. Senderos de vida la matanza. 2017;1(1):11-20.
29. Capdevila N. y Segundo MJ. Estrés causas, tipos y estrategias nutricionales. OFFARM 2005; 24(8):96-104.
30. Torres X. y Bailles E. Comprender el estrés. 1 ed. Barcelona (ESP): Editorial Amat; 2014
31. Zapata, Luis Felipe. Stress. Evolución, fisiología y enfermedad. Revista Psicología desde el Caribe. 2003(11):24-44.
32. De Camargo B. Estrés, síndrome general de adaptación o reacción general de alarma. Revista Medico Científica 2004;17(2):78-86
33. Duval F., González F. y Hassen R. Neurobiología del estrés. Rev Chil Neuro Psiquiatr 2010;48(4):307-318
34. Purba R, Ashrinda M, Handayani P. Relationship Between Work Stress and Temporomandibular Disorders Risk in Productive Age (Study on Dental Clinical Students of Sriwijaya University). Sriwijaya Journal of Dentistry. 2020;1(2):76- 83.
35. Salazar N. Nivel de estrés en el ambiente dental y disfunción temporomandibular en alumnos de pregrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, año 2019. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 2021.
36. Rojas Ramos, Greesy Luz. Relación entre la autopercepción de trastornos temporomandibulares y estrés en personal de seguridad ciudadana. Cieneguilla 2021. Universidad Norbert Wiener. 2022.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo